

**UMUM TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINI ZAMONAVIY
IT YORDAMIDA KASBGA YO'NALTIRISH**

**A. Shoimov,
Sh. Eshmurodov,
H. Mallayev**

Qashqadaryo viloyati PYMO'MM

“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrası katta o`qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini zamonaviy IT yordamida kasbga yo'naltirish borasida ma'lumotlar o'z aksini topadi.

Аннотация: В данной статье отражена информация об ориентации школьников на профессию с помощью современных информационных технологий.

Abstract: In this article, information is reflected on the orientation of schoolchildren to the profession with the help of modern IT.

Kalit so'zlar: “Bir million dasturchi”, IT Akademiyasi, intellektual faoliyat, zamonaviy axborot jamiyati, innovatsion faoliyat.

Ключевые слова: «Миллион программистов», ИТ-Академия, интеллектуальная деятельность, современное информационное общество, инновационная деятельность.

Key words: "One million programmers", IT Academy, intellectual activity, modern information society, innovative activity.

AKT sohasida oxirgi yutuqlarga asoslangan holda va malakali IT kadrlarga yuqori bo'lgan talabni qondirish maqsadida ta'lim sohasini takomillashtirish doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni

IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida¹gi qarori qabul qilindi. Shu qaror asosida, Respublika tuman (shahar)larida mavjud umumta'lim maktablari negizid informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Shunga ko'ra, 2020-yilda mazkur yo'nalishda 14 ta tayanch maktablar ochildi, 2021-2023 yillarda esa respublika bo'yicha jami 205 ta ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilishi belgilangan. IT mutahassislarni keng tayyorlash loyihalar qatorida "Bir million dasturchi" (One Million Uzbek Coders) muhim o'rin tutadi. Mazkur yirik loyiha O'zbekistonda 2019-yil noyabr oyida ishga tushirilib, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan Qo'shma Arab Amirliklarining "Dubai Future Foundation" jamg'armasi ko'magida va IT Park qoshidagi IT Akademiyasi, Toshkent shahridagi Inha universiteti va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Axborot-texnologiya fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab bilan hamkorligida amalga oshirilmoqda.²

Bugungi kunda ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, ta'lim sifatini oshirish, ta'limda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga yo'naltirilgan ko'plab innovatsiyalar yaratilmoqda va amaliyotga joriy etilmoqda. Mazkur innovatsiyalarning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muassasasida amalga oshirilayotgan innovatsion faoliyatning to'g'ri tashkil etilganligiga bog'liqdir. Ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish, jahon talablariga mos mutaxassislarni tayyorlash, ta'lim berish jarayonida ta'lim oluvchini o'z ortidan ergashtira olish uchun o'qituvchida ham pedagogik ham innovatorlik mahorati yuqori darajada bo'lishi lozim. Pedagogika sohasidagi eng dolzarb vazifalardan biri har tomonlama kuchli, bilimli, mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashdir. Bunda darsda va amaliy mashg'ulotlarda mustaqil

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni it-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida qarori, 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son <https://lex.uz/ru/docs/-5032128>
²https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=_o%E2%80%98zbekiston_%E2%80%93_baa_qo%E2%80%98shma_loyihalarni_amalga_oshirishni_tezlashtirish_masalalari_muhokama_qilindi-1ZN

ishlarning tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega.³ Axborot oqimi va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlarid o'quvchilarga yetkazish qiyin, albatta. Shuning uchun ham o'qituvchilar o'quvchilarning mustaqil ishlarini to'g'ri tashkil etishga alohida ahamiyat qaratishi lozim. Axborot texnologiyalari har kuni inson hayotiga tobora ko'proq kirib bormoqda. Bugungi kunda, hatto eng qadimiy kasblar ham kompyuter dasturlari va turli xil IT texnologiyalarni talab qiladi. Shu munosabat bilan maktablarda informatika kursi joriy qilindi, chunki bolalar kattalarga qaraganda ancha oson va tezroq o'rganadilar. Bundan tashqari, deyarli barcha zamonaviy maktab o'quvchilari uyda kompyuterga ega, ular maktabdan keyin o'z bilimlarini oshirishdan mamnun. Universitetda o'qish talabdan kompyuter texnologiyalari sohasida minimal bilimga ega bo'lishini talab qiladi. Borgan sari o'qituvchilar informatika fanidan testlar, kurs ishlari va tezislari va ularga qo'shimchalar ko'rib chiqishga faqat bosma shaklda taqdim etilishini talab qilmoqda. Shuning uchun bo'lajak talaba matn muharrirlarini va boshqa ba'zi foydali dasturlarni o'rganmasdan qila olmaydi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, informatika darslari davomida olingan kompyuter qobiliyatlari gumanitar fanlarni o'rganishda ham, aniq fanlarni o'rganishda ham foydali bo'ladi. Informatika turli mavzular va fanlarning bunday aloqalarida etakchi hisoblanadi. Ba'zi ekspertlar maktabdagi informatika kursidan kompyuterga oid bilimlar kelajakda barcha maktab o'quvchilari uchun foydali bo'lmasligi mumkinligiga ishonishadi va shuning uchun ular ushbu fanni o'rta maktablarda o'qitish maqsadga muvofiqligini shubha ostiga olishadi. Ammo agar biz bitiruvchilarning kasb-hunarga yo'nalishini hisobga olsak, unda maktab o'quv dasturining ushbu mavzusi o'qish uchun juda zarur va zarur bo'lib qoladi. O'zini kompyuter texnologiyalari sohasida sinab ko'rgan yoshlar uchun kelajakdagi kasbini tanlash ancha oson. Informatika jamiyatning axborot sohasining tarixiy rivojlanishining tabiiy natijasi sifatida tushuniladi. Axborotni qayta ishlash

³ S. Xudayberdiyev. San'at ta'limida axborot texnologiyalari. Toshkent. 2021.

texnologiyalari bir asrdan ko‘proq vaqt davomida mavjud bo‘lib, ularning rivojlanishi evolyutsiyasi ilmiytexnik taraqqiyot tufayli bir necha bosqichlarni bosib o‘tdi. Hozirgi bosqichda intellektual faoliyatni texnologlashtirish amalga oshirilmoqda. Kompyuter texnologiyalariga asoslangan axborot texnologiyalari aqlli protseduralarni amalga oshirishga qodir: kompyuter yordamida loyihalash, kompyuterni modellashtirish, moliyaviy-xo‘jalik faoliyati, ko‘p tilli tarjima, har xil diagnostika turlari, o‘quv tizimlari, ma‘lumotlarni qidirish, saralash va boshqalar. Bu to‘rtinchi bosqich bo‘lib, yangi bilimlarning o‘shini ta‘minlovchi texnik vositalarni, usullarni, texnologiyalarni o‘rganish va ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan nazariya va amaliyotning ko‘plab yangi yo‘nalishlari paydo bo‘ldi, shuningdek Axborotni o‘zgartirish jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan inson faoliyati. Informatika - bu atrofdagi dunyoni tahlil qilishda tizimli va axborot yondashuvni shakllantiruvchi, axborot jarayonlari, ma‘lumot olish, o‘zgartirish, uzatish, saqlash va ulardan foydalanish usullari va vositalarini o‘rganadigan fan.

Informatika nafaqat fan, balki uning eng keng qo‘llanilish sohasi hamdir. Ular inson faoliyatining deyarli barcha turlarini qamrab oladi: ishlab chiqarish, boshqarish, madaniyat, ta‘lim, tibbiyot, moliyaviy faoliyat, atrof-muhitni muhofaza qilish va boshqalar. Informatika shuningdek, kompyuter yordamida ma‘lumotni konvertatsiya qilish jarayonlari va ularning amaliy muhit bilan o‘zaro aloqalari bilan bog‘liq bo‘lgan inson faoliyati sohasidir. Informatikaning qiziqish doirasi - bu axborotning tuzilishi va umumiy xususiyatlari, shuningdek, inson faoliyatining turli sohalarida ma‘lumotlarni izlash, yig‘ish, saqlash, o‘zgartirish, uzatish va ulardan foydalanish jarayonlari bilan bog‘liq masalalar. Avtomatlashtirish va aloqa tizimisiz ulkan hajm va axborot oqimlarini qayta ishlashni tasavvur qilib bo‘lmaydi, shuning uchun elektron kompyuterlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham informatikaning asosiy yadrosi, ham moddiy bazasi hisoblanadi. ⁴

⁴ Normurodov Ch.B. Mengliyev Sh.A. PHP7 dasturlash tili – O‘quv qo‘llanma – Termiz: Xamidi xususiy firmasi, 2020, 218 bet.

Maktab informatika faniga faol rivojlanayotgan informatika fanining mazmunini tashkil etuvchi barcha xilma-xil ma'lumotlar kiritilishi mumkin emas. Shu bilan birga, umumta'lim funksiyalarini bajaradigan maktab predmeti fanning mohiyatini ochib beradigan, talabalarni boshqa fanlarning asoslarini o'rganish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar bilan qurollantiradigan eng muhim, asosiy tushunchalar va ma'lumotlarni aks ettirishi kerak. Maktabda, shuningdek yoshlarni kelajakdagi amaliy faoliyat va zamonaviy axborot jamiyatidagi hayotga tayyorlash. Kasb-hunarga yo'naltirish uchun informatika kursi talabalarga kompyuter va informatika bilan bevosita bog'liq bo'lgan kasblar, shuningdek, kompyuterlardan foydalangan holda maktabda o'rganilayotgan fanlarning turli xil qo'llanmalari to'g'risida ma'lumot berishlari kerak. Masalaning ishlab chiqarish tomoni bilan bir qatorda informatika fanini o'qitishning amaliy maqsadlari ham "kundalik" jihatni - yoshlarni kompyuter texnologiyalari va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kundalik hayotda oqilona foydalanishga tayyorlashni nazarda tutadi. Maktab informatika kursining ta'lim maqsadi, birinchi navbatda, talabalar dunyoqarashining kuchli ta'siri bilan ta'minlanadi, bu jamiyat va tsivilizatsiya taraqqiyotida hisoblash texnologiyalari va axborot texnologiyalari vositalarining imkoniyatlari va roli to'g'risida xabardorlikka ega. butun. Maktab informatika kursining maktab o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashiga qo'shgan hissasi fanning uchta asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan ma'lumot g'oyasining shakllanishi bilan belgilanadi: zamonaviy ilmiy tuzilishga asos bo'lgan materiya, energiya va axborot, dunyoning rasmlari. Bundan tashqari, informatika fanini sifat jihatidan yangi bosqichda o'rganayotganda aqliy mehnat madaniyati shakllanadi va o'z ishini rejalashtirish, uni oqilona bajarish, uni amalga oshirishning real jarayoni bilan tanqidiy bog'liqlik kabi muhim universal xususiyatlar shakllanadi. Informatika fanini o'rganish, xususan, algoritmlar va dasturlarni tuzish, ularni kompyuterda amalga oshirish, talabalardan aqliy va irodaviy harakatlarni talab qilishni, diqqatni, izchillikni va rivojlangan tasavvurni jamlashni talab qiladi, bu kabi shaxsiyatning qimmatli

xususiyatlarini rivojlantirishga hissa qo‘shishi kerak qat’iyat va maqsadga muvofiqlik, ijodiy faoliyat va mustaqillik, mas’uliyat va mehnatsevarlik, intizom va tanqidiy fikrlash, o‘z qarashlari va e’tiqodlari bilan bahslashish qobiliyati.

Maktab informatika fanining predmeti, hech kimga o‘xshamagan holda, fikrlash va harakatning aniqligi va ixchamligi uchun maxsus talablarni qo‘yadi, chunki fikrlash, taqdimot va yozishning aniqligi kompyuter bilan ishlashning ajralmas qismidir.

Bizning vaqtimizda informatika hayotimizning ajralmas qismi va maktabda majburiy fan hisoblanadi. Maktablarda informatika fanini o‘qitish bo‘yicha dasturlar va kurslar yuqori darajada ishlab chiqilgan, o‘quvchilar axborot texnologiyalarini o‘rganish bilan juda erta tanishadilar. Eng asosiysi, bolaning kompyuter monitorida o‘tkazgan vaqtini oqilona dozalash va, albatta, yosh mezonlariga muvofiq bolalarning umumiy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni filtrlash.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda yoshlarga zamonaviy bilim egallash uchun barcha sharoitlar yaratilayotganligi ijobiy baholasa bo‘ladi. Prezident ta’kidlaganidek, aynan yoshlar zamonaviy bilim va taraqqiyot cho‘qqilarini egallab, o‘z amaliy ishlari, g‘ayrat-shijoati bilan jonajon Vatanimizga munosib, sadoqatli farzandlar bo‘lishini isbotlaydi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni it-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori, 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son <https://lex.uz/ru/docs/-5032128>
2. S.Xudayberdiyev. San`at ta`limida axborot texnologiyalari. Toshkent. 2021.
3. Normurodov Ch.B. Mengliyev Sh.A. PHP7 dasturlash tili – O‘quv qo‘llanma – Termiz: Xamidi xususiy firmasi, 2020, 218 bet.